

O'QUVCHILAR TASAVVURINI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART GEOMETRIK MASALALARNI AFZALLIKLARI

Esonov Munavvarjon Mukimjonovich

QDPI, "Matematika" kafedra katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894974>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nostandart geometrik masalalarni o'quvchi va talabalarning mantiqiy tafakkuri, ongi, idrokini rivojlantirish, mavhum tushunchalarni vizual tarzda aks ettirish, matematik fikrlashni rivojlantirish uchun afzalliklari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: analiz, sintez, analogiya, umumlashtirish, deduksiya va induksiya, mantiqiy mushohada, intuitsiya va moslashuvchanlik, mantiqiy va nostandart masalalar o'rni, har tomonlama rivojlanish, mantiqiy fikrlash, fazoviy tasavvur, aql, idrok, ramziy tasvir, mavhum tasvir.

Аннотация. В данной статье изложены преимущества нестандартных геометрических задач развитию логического мышления, сознания, восприятия учащихся и обучающихся, наглядному отображению абстрактных понятий, развитию математического мышления.

Ключевые слова: анализ, синтез, аналогия, обобщение, дедукция и индукция, логическое мышление, интуиция и гибкость, роль логических и нестандартных задач, всестороннее развитие, пространственное воображение, разум, восприятие, символический образ, абстрактный образ.

Abstract. This article describes the preferences of non-standard geometric problems for the development of logical thinking, consciousness, perception of students and students, visual representation of abstract concepts, and the development of mathematical thinking.

Keywords: analysis, synthesis, analogy, generalization, deduction and induction, logical observation, intuition and flexibility, the role of logical and non-standard questions, comprehensive development, logical thinking, spatial imagination, reason, perception, symbolic image, abstract image.

Bugungi kunda mantiqiy va nostandart masalalar ko'p hollarda fan olimpiadalarida taklif etilib, darsliklarda yulduzcha bilan belgilanib yoki qiziqarli masalalar turkumiga kiritilganligi uchun umumta'lim maktablari o'qituvchilarining katta qismi mantiqiy va nostandart masalalar faqat matematikani o'rganishga qobiliyatli o'quvchilar uchun mo'ljallangan deb hisoblaydilar. Bunday nuqtai-nazarni paydo bo'lish sabablardan yana biri mantiqiy va nostandart masalalarning yechimlari nostandart bo'lib boshqa turdagi masalalarni yechish usullariga o'xshamaydi, natijada o'qituvchi aniq bir masalani yechish jarayonida o'quvchilarda oldin o'rganilgan yagona bilim va ko'nikmalarga tayana olmaydi. Shuning uchun ham ushbu turdagi masalalarni yechish metodikasini yaratish bugungi kunning dolzarb muammosiga aylandi. Ammo hozirgi kunda boshlang'ich sinf hamda yuqori sinflar dasturlaridagi uzviylikni ta'minlash uchun, maktab darsliklarida mantiqiy va nostandart masalalar turlarini ko'paytirgan holda, o'qituvchilarga ham ularni yechish uslublari haqida tavsiyalar ko'proq ko'rsatilishi kerak.

Albatta darsliklarda ko'rsatilgan qiziqarli va boshqotirmali masalalarda aksariyat masalalar turlari bir xil bo'lib, ular asosan rebusli va gugurt cho'pi orqali bajariladigan mashqlar sistemasidan iboratdir. Lekin bu turdagi mashqlarni bajarish ba'zi o'quvchilar uchun murakkablik qilgani bois fanga bo'lgan qiziqishini ham so'ndiradi. Shuning uchun matematika fani

o'qituvchisining muhim vazifalaridan biri matematika fanini nazariylashtirgan holda o'qitishga yondashishdan voz kechib, o'quvchining kundalik hayotida matematik bilimlarni tatbiq etish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini namoyon qilish va faollashtirishga e'tiborni kuchaytirish-davr talabi.

Matematika fanini o'qitishda masalaning ahamiyati juda katta bo'lib, bunda o'quvchilarda matematikaga bo'lgan qiziqishni orttirish, tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish uchun ta'lim jarayonida amaliy va nostandart xarakterdagi masalalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunday masalalarni yechish o'quvchilarda analiz, sintez, analogiya, umumlashtirish, deduksiya va induksiya kabi mantiqiy mushohada yuritish faoliyatini, intuitsiya va moslashuvchanlik kabi fazilatlarini rivojlantirib, o'quvchilarning olingan natijalari ustida tanqidiy fikrlashga o'rgatadi. Ayrim hollarda amaliy va nostandart xarakterdagi masalalarning yechimi darhol topilmasdan, bir necha bor urinishlar natijasidagina aniqlanishi mumkinligi, bu maqsadga erishish uchun tirishqoq bo'lishlikni, ya'ni shaxsning irodalilik kabi juda ahamiyatli sifatlarni tarkib topishiga imkon beradi.

Shaxsning intellektual darajasi ikkita asosiy parametr bilan to'la xarakterlanadi, bular, olingan axborotlar hajmi va bu axborotlarni amaliy faoliyat jarayonida turli muammoli vaziyatlarga qo'llashda foydalana olish qobiliyati. Bu parametrlardan birinchisi «insonning bilimdonligini, ikkinchisi intellektual shakllanganligini xarakterlaydi». Asosiy intellektual qobiliyat qatoriga birinchi navbatda matematikani o'rganish jarayonida shakllanadigan ijodiy qobiliyat kiradi. Hozirgi kunda matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarni zeriktirib qo'ymaydigan, ijodiy fikrlashga, mustaqil ishlashga yo'naltirilgan har xil masalalardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarning ijodiy qobiliyatning rivojlanishida geometriyadagi nostandart masalalar alohida o'rin tutadi. Masalalar yechish jarayonida har doim taqqoslash, tahlil va sintez, abstraktlash, aniqlashtirish, umumlashtirish induktiv va deduktiv xarakterdagi xulosa chiqarish va shu kabi mantiqiy tafakkur usullaridan foydalaniladi. Har doim tafakkurning mazkur mantiqiy usullari arifmetik masalani yechish yo'llarini topish vositasi sifatida ishlatiladi, o'quvchilar ularni amalda o'zlari tushunadigan shaklda o'zlashtiradilar, ularni qo'llashni o'rganadilar.

Yuqori sinf o'quvchilarini nostandart turdagi geometrik masalalar yechishga o'rgatishning bir-biridan farq qiluvchi ikkita muhim yondashuvi mavjud.

Birinchi yondashuv o'quvchilarda ma'lum tipdagi masalalarni yechish mahoratini shakllantirishga qaratilgan. Masalalarning har bir tipi o'zining tarkibida, berilgan kattaliklarda, ular orasidagi bog'lanishlarda, buning natijasi sifatidagi yechish usullarida mavjud bo'lgan umumiylikni birlashtiradi. Masalan, harakatga doir tipik masalalarda har doim o'zaro ma'lum bog'lanishda bo'lgan uchta kattalik – tezlik, vaqt va masofa bilan ish ko'rish umumiylik hisoblanadi, masalalarning har qaysi tipi o'ziga xos yechilish usuliga ega.

Bu masalalarni muvaffaqiyat bilan yechish uchun o'quvchi ularni tushunib yetishi, bu masalalar tarkibiga tushinishi, bu masalalarga nima xos va ular uchun nima tipik ekanini payqay olishi va ajrata bilishi kerak. Keyin o'quvchi ongida mazkur tipdagi masalalarning mazmuni va ularni yechish usullari o'rtasida o'ziga xoslikning mustahkam birlashmasini o'rnatishi kerak. Bu yerda o'qituvchilar o'quvchilarni tipik masalalarni yechishga o'rgatayotganda foydalaniladigan metod kelib chiqadi.

Induktiv metod shunday metod hisoblanadi, bu metod o'quvchini xususiylikdan umumiylikka, alohida dalillardan umumiy xulosalarga olib keladi.

Ikkinchi yondashuvning g'oyasi – bolalarni masala matnini semantik tahlil qilish asosida, masalani ma'lum tipga keltirmay, masala sharti va savoli, berilganlari va izlanayotganlari

orasidagi bog‘lanishlarni aniqlash asosida yechishga o‘rgatishdan iborat.

Maktab o‘quvchilari nostandart masalalar bilan tanishtirish uchun qanday yondashuv tanlangan bo‘lishidan qat‘iy nazar, undan oldin matematik tushuncha va munosabatlarni shakllantirish bo‘yicha masalani yechishda qo‘llaniladigan maxsus ishlar o‘tkazilishi kerak. Masalalar yechish narsa (predmet)larning alomatlarini ajratish va ular ustida amallar bajarish, klassifikatsiya, mantiqiy so‘zlarni tashunish va ulardan to‘g‘ri foydalanish, eng sodda xulosalar chiqarish kabilar mantiqiy usullarni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Masalalar yechish jarayoni, shuningdek, sabablarni ajratib ko‘rsatish va xulosalarni qurish bilan ham bog‘liq. Shuning uchun yuqori sinf o‘quvchilarida masalalar yechish jarayonida ularning ijodiy fikrlash faoliyatlarini ta‘minlash mumkin bo‘lgan mantiqiy usullarni shakllantirish zarur. Ayniqsa, yechim algoritmi noaniq bo‘lgan nostandart masalalar shular jumlasidandir. Aynan bir xil masala, o‘qituvchi shunday masalalarni yechishga o‘rgatganmi yoki yo‘qligiga qarab, standart yoki nostandart bo‘lishi mumkin. Umuman alohida olingan har qanday masala nostandart bo‘lishi mumkin. Uning yoniga shunga o‘xshash bir necha masalalarni keltirilsa, u standart bo‘lib qoladi. Nostandart masalalarning xususiyati ularning yechimini topish har doimgidek ma‘lum algoritmdan iborat bo‘lmasligida. Bu izlanish o‘quvchilardan bir xil masalalar ustida ishlashdan ko‘ra ko‘proq masalalar yechishning umumiy malakalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan faol harakatni amalga oshirishlarini talab qiladi.

Nostandart masalalarni yechish o‘quvchilarga taqqoslash, kuzatishga doir tajribalarni to‘plashga, murakkab bo‘lmagan matematik qonuniyatlarini aniqlashga, isbot talab etadigan farazlarni o‘rtaga tashlashga imkon beradi. Shu munosabat bilan o‘quvchilarda deduktiv mulohaza yuritishga ehtiyoj tug‘ilishi uchun sharoit yaratiladi. Nostandart masalalarni yechish uchun, bir tomondan, o‘quvchilarda masalalarni yechishning umumiy malakalarini shakllantirish, boshqa tomondan esa ularni maxsus usullar bilan tanishtirish zarur. Boshqa hollarda nostandart masalalarni samarali yechish uchun o‘quvchi uni yaxshi tahlil qilishni va miqdorlar o‘rtasidagi bog‘lanishni, har bir masalada berilganlarni, mavjud ma‘lumotlarni va izlanayotgan sonlarni aniqlashni bilishi yetarlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M.K. Mamadjanova Mantiqiy, kombinatorik va nostandart masalalar. O‘quv qo‘llanma. - Toshkent. " Innovatsiya- ziyo", 2020. - 99b
2. F. Saydalieva Geometriyada mantiqiy fikrlash. // Xalq ta'limi 2011. № 2. 57-59
3. A.V.Pogorelov. Geometriya. O‘rta maktabning 7—11- sinflari uchun darslik. T., “O‘qituvchi”, 1995
4. A.П.Доморяд. Математические игры и развлечения. Г ос Изд Физ-13
5. S.I. Afonina. Matematika va go‘zallik. , O‘qituvchi“ , T., 1987